

QIZILO'NGACH VENALARIDAN QON KETISHIDA ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI

Satvoldiyev Rustamjon

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot Instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7844312>

ANNOTATSIYA: Portal gipertenziya ko'pincha qizilo'ngach, oshqozon va ichaklarda varikoz tomirlarining rivojlanishiga sabab bo'ladi. Oshqozon-ichak traktining varikoz tomirlari kengaygan submukozal tomirlar bo'lib, ular ko'pincha gastroezofagial tomir kollaterallariga ulashgan hududlarda rivojlanadi. Semirib ketish va spirtli ichimliklarni suiiste'mol qilish bu asoratning rivojlanishiga yordam beradi. Portal gipertenziyaning eng jiddiy asoratlari qizilo'ngach va oshqozon varikozlaridan hayot uchun xavfli qon ketishi bo'lib, bu yuqori o'limga olib keladi. Varikoz tomirlari nafaqat qizilo'ngachda, balki oshqozon va ichaklarda ham kuzatilishi mumkin. Endoskopik va tibbiy davolanishning rivojlanishiga qaramasdan, varikoz tomirlaridan qon ketishidan erta o'lim hali ham yuqori. Varikozdan takroriy qon ketishi tez-tez uchraydi va ba'zi hollarda varikozdan davolanishga chidamli qon ketishi kuzatiladi. Qizilo'ngach, oshqozon va oshqozon-ichak traktining boshqa a'zolarining tomir kasalliklari uchun endoskopik ultratovush tekshiruvi ostida gemostatik dorilarni, BRTO va boshqalarni joriy etish kabi zamonaviy davolash usullarini ishlab chiqish va qo'llash bilan bog'liq kasallanish va o'limni yanada kamaytirishga yordam beradi. varikozdan qon ketish. Varikoz tomirlarining rivojlanishi uchun xavf omillari, jigar shikastlanish mexanizmlari va jigarda arxitektura o'zgarishlarining oldini olish uchun antifibrotik dorilarning samaradorligini baholash bo'yicha keyingi tadqiqotlar;

Kalit so'zlar: portal gipertenziya, qizilo'ngach varikoz kengayishi, oshqozon varikoz kengayishi, ichak varikoz kengayishi, tashxis, davolash

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КРОВИ ИЗ РОДИАЛЬНЫХ ВЕН

АННОТАЦИЯ: Портальная гипертензия часто является причиной развития варикозного расширения вен пищевода, желудка и кишечника. Варикозное расширение вен желудочно-кишечного тракта представляет собой расширенные подслизистые сосуды, которые чаще развиваются в участках, прилежащих к коллатералям желудочно-пищеводных сосудов. Способствуют развитию этого осложнения ожирение и злоупотребление алкоголем. Наиболее серьезными осложнениями портальной гипертензии являются жизнеугрожающие кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка, что приводит к высокой летальности.

Варикозное расширение вен можно наблюдать не только в пищеводе, но и в желудке и кишечнике. Несмотря на успехи в эндоскопическом и медикаментозном лечении, преждевременная смертность от кровотечений из варикозно расширенных вен по-прежнему высока. Рецидивирующее варикозное кровотечение является обычным явлением, а в некоторых случаях варикозное кровотечение устойчиво к лечению. Еще больше снизить заболеваемость и смертность, связанные с разработкой и применением современных методов лечения, таких как введение гемостатических препаратов, БРТО и др. под эндоскопическим ультразвуковым исследованием при заболеваниях сосудов пищевода, желудка и других органов желудочно-кишечного тракта, поможет . кровотечения из варикозно расширенных вен. Дальнейшие исследования для оценки факторов риска развития варикозного расширения вен, механизмов поражения печени и эффективности антифибротических препаратов для предотвращения архитектурных изменений печени;

Ключевые слова: портальная гипертензия, варикоз пищевода, варикоз желудка, варикоз кишечника, диагностика, лечение.

MODERN METHODS OF TREATMENT OF BLOOD FROM RODIAL VEINS

ABSTRACT: Portal hypertension often causes the development of varicose veins in the esophagus, stomach and intestines. Varicose veins of the gastrointestinal tract are dilated submucosal vessels that often develop in areas adjacent to collaterals of the gastroesophageal vessels. Obesity and alcohol abuse contribute to the development of this complication. The most serious complications of portal hypertension are life-threatening bleeding from esophageal and gastric varices, which leads to high mortality. Varicose veins can be observed not only in the esophagus, but also in the stomach and intestines. Despite advances in endoscopic and medical treatment, premature death from bleeding from varicose veins is still high. Recurrent variceal bleeding is common, and in some cases, variceal bleeding is resistant to treatment. To further reduce the morbidity and mortality associated with the development and use of modern treatment methods, such as the introduction of hemostatic drugs, BRT0, etc. under endoscopic ultrasound for vascular diseases of the esophagus, stomach and other organs of the gastrointestinal tract will help. bleeding from varicose veins. Further studies to evaluate the risk factors for the development of varicose veins, the mechanisms of liver damage and the effectiveness of antifibrotic drugs to prevent architectural changes in the liver;

Key words: portal hypertension, esophageal varices, gastric varices, intestinal varices, diagnosis, treatment

Oshqozon-ichak varikozlari portal gipertenziya tufayli yuzaga keladigan g'ayritabiiy kengaygan submukozal tomirlardir. Ular hayot uchun xavfli qon ketishiga olib kelishi mumkin. Varikoz tomirlarining tarqalishi jigar kasalligining og'irligi bilan ortadi (Child-Pugh klassi A 42,7%, B klassi 70,7 va C klassi 75,5%). Siroz bilan og'rigan bemorlarda qizilo'ngach varikozlari bilan kasallanish birinchi yilda taxminan 5% va uch yilda 28% ni tashkil qiladi. Birinchi darajali varikozlar har yili 10% dan 12% gacha bo'lgan katta tomirlarga o'tadi. Yangi tashxis qo'yilgan sirozli barcha bemorlarning taxminan 50 foizida oshqozon-ichak varikozlari mavjud. Birinchi va uchinchi-to'rtinchi darajalarda varikoz tomirlaridan qon ketishning yillik xavfi mos ravishda 5% va 15% ni tashkil qiladi. Jigar sirrozida portal gipertenziya rivojlanishi murakkab jarayon bo'lib, portal va tizimli qon aylanishining buzilishi bilan birga keladi. Yevropa mamlakatlarida ko'pchilik bemorlarda portal gipertenziya etiologiyasi jigar sirrozidir. Sirrozli bo'lmagan portal gipertenziya odatda kamroq uchraydi va keng tarqalgan patologiyalarni qamrab oladi, odatda tomirlardan kelib chiqadi. Portal gipertenziya jigar venasi bosimi gradienti (HVPG) 5 mmHg dan yuqori deb ta'riflanadi. Jigar venalarining femoral vena orqali siqib chiqish bosimi bilan darvoza venasidagi bosimni aniqlashda, oxirida shishiriladigan sharli kateter jigar venasining shoxlaridan biriga to'xtaguncha kiritiladi. HVPG portal venoz bosimni o'lchash uchun surrogat hisoblanadi. U quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$HVPG = \text{jigar venasining xanjar bosimi} - \text{jigar venasida erkin bosim}$.

Oddiy HVPG taxminan 3-5 mmHg ni tashkil qiladi. Gastrointestinal (GI) varikoz tomirlari odatda bemorlarda HVPG > 10 mmHg bo'lsa rivojlanadi. Art., va HVPG mavjudligi > 12 mm Hg. varikoz tomirlaridan qon ketish uchun xavf omilidir. HVPG ni 12 mm Hg dan pastga tushirish. Art. yoki $\geq 20\%$ boshlang'ich qon ketishi va portal gipertenziyaning boshqa asoratlari (astsit, ensefalopatiya) xavfini kamaytiradi. Alkogolli va virusli gepatit yoki alkogolsiz steatogepatit (NASH) da jigar shikastlanishining kuchayishi varikoz tomirlari darajasining oshishiga olib kelishi mumkin. Jigar hujayralarining shikastlanishi jigar stellat hujayralarining miofibroblastlarga aylanishiga olib keladi. Bu neoangiogenez va interstitsial kollagenning cho'kishiga yordam beradi, bu jigarning sinusoidal tuzilishi arxitektonikasining buzilishiga olib keladi. Strukturaviy qon tomir buzilishlari va regenerativ tugunlar intrahepatik qon tomir qarshiligini 2/3 ga oshiradi. Sinusoidal arxitektonikada ma'lum bo'lgan anatomik buzilishlar bilan

bir qatorida, portal gemodinamikasining buzilishida tomirlar tonusining neyrogormonal regulyatsiyasidagi o'zgarishlar o'z rolini o'ynaydi. Jigarning shikastlanishi vazokonstriktorlar ishlab chiqarishning ko'payishiga olib keladi: endotelin 1 va tromboksan A2 va sinusoidal endotelial disfunktsiya tufayli azot oksidi (NO) sintezining pasayishi.

Portal gipertenziya ham visseral qon aylanishida neyrogormonal o'zgarishlarning rivojlanishiga yordam beradi. Buyrak usti bezlari endoteliasida NO ning ortiqcha ishlab chiqarilishi visseral va tizimli qon tomir qarshiligining pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, renin-angiotensin mexanizmining kompensatsion faollashuvi yurak chiqishi va jigar qon oqimining oshishiga olib keladi. Shuningdek, portal bosimining oshishi tomir endotelial o'sish omili, trombositlardan kelib chiqadigan o'sish omili kabi angiogen omillarning mikrosirkulyatsiya darajasida haddan tashqari ko'payishiga olib keladi, bu esa varikoz tomirlarining shakllanishiga hissa qo'shadigan angiogenez va kollateral shakllanishiga yordam beradi. Jigar venasi bosimi gradienti (HVPG) > 12 mmHg Portal bosimining oshishi varikoz tomirlari orqali qon oqimining oshishiga va natijada ularning gidrostatik bosimining oshishiga olib keladi. HVPG 12 mm Hg dan kam bo'lgan bemorlarda randomizatsiyalangan nazorat ostida sinovlarda. varikoz tomirlaridan qon ketish odatda rivojlanmaydi va HVPG > 20 mm Hg. Art. qon ketish, muvaffaqiyatsiz gemostaz va o'limning yuqori xavfi bilan bog'liq edi. Ko'tarilgan HVPG ning boshlang'ich darajasidan 20% yoki undan ko'proqqa kamayishi portal gipertenziya asoratlarini, shu jumladan qon ketish, astsit, ensefalopatiya va o'limni kamaytiradi.

Ezofagogastroduodenoskopiya (EGD) qizilo'ngach varikozlarini tashxislash uchun "oltin standart" hisoblanadi. Endoskopik baholash asosida ular quyidagilarga bo'linadi: kichik (<5 mm), katta tomirlar (>5 mm). Endoskopiyaning kamchiliklari sedasyon xavfi, yuqori narx va mumkin bo'lgan qon ketishini o'z ichiga oladi Endoskopik ultratovush varikoz tomirlarining holatini baholash uchun yaxshi diagnostika vositasi sifatida tan olingan. Endoskopik ultratovush tekshiruvi oshqozon varikozlarini aniqlashda endoskopiyadan ko'ra yaxshiroqdir va uning kollateral va teshuvchi venalar anatomiyasini baholash qobiliyati uni endoskopik varikoz tomirlari bog'lanishiga javobni kuzatish va takrorlanishni bashorat qilish uchun ajoyib tanlovdir. Cheklanganligi sababli endoskopik ultratovush tekshiruvi hozirgi vaqtda varikoz tomirlarining asosiy diagnostika usuli sifatida qaralmaydi. Qizilo'ngach varikozlarini tashxislash va tasniflash uchun kapsulali endoskopiyadan foydalanish yuqori diagnostika aniqligi (90%), sezgirliigi (83%)

bilan tavsiflanadi. va o'ziga xoslik (85%). Ushbu usulning nochorligi - kapsula endoskopiya sinig oshqozon variklarini aniqlashga qodir emasligi. U qon ketish xavfi yuqori bo'lgan va an'anaviy EGDni invaziv o'tkazishni istamaydigan tanlangan toifadagi bemorlarni kuzatish vositasi sifatida ishlatilishi mumkin. Bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, bemorlarning 97% an'anaviy endoskopiya dan ko'ra kapsulali endoskopiya ni sedativ yoki sedatsion afzal ko'rdi. Turli xil klinik ma'lumotlar, laboratoriya testlari va invaziv bo'lmagan instrumental tadqiqotlar klinik jihatdan ahamiyatli portal gipertenziya (HVPG > 12 mmHg) uchun diagnostika vositalari sifatida ko'rib chiqilgan. Biroq, ular klinik ahamiyatga ega portal gipertenziya ni ishonchli tashxislash yoki istisno qilish uchun etarlicha aniq emas. Siroz bilan og'riqan bemorlarda klinik ahamiyatga ega portal gipertenziya va varikoz tomirlari mavjudligini taxmin qilish uchun eng ko'p ishlatiladigan parametrlar vaqtinchalik elastografiya, qon trombositlari soni, taloq hajmi, magnit-rezonans elastografiya va taloqning qattiqligini o'lchashdir. Ultratovush tekshiruvida portosistemik garovlarni aniqlash, kompyuter tomografiya yoki magnit-rezonans tomografiya klinik jihatdan ahamiyatli portal gipertenziya ni ko'rsatadi va endoskopik tekshiruvni talab qiladi. Vaqtinchalik elastografiya bilan o'lchanadigan jigar qattiqligi trombositlar soni bilan birgalikda qon ketish xavfi yuqori bo'lgan varikozlarning mavjudligini baholashga yordam beradi. Jigarning qattiqligi 20 kPa dan past bo'lib, trombositlar soni 1 mkl uchun 150 000 dan ortiq bo'lsa, qon ketish xavfi yuqori bo'lgan varikoz tomirlari mavjudligining past ehtimolini (5% dan kam) ko'rsatadi.

MELD > 19 varikoz qon ketishidan 20% o'limni bashorat qiladi O'tkir qon ketishdan keyin 24 soat ichida o'lchanganda, HVPG > 20 mm Hg. Art. erta qon ketish va o'limning yuqori xavfini bashorat qiladi. Child-Pugh ko'rsatkichi, shuningdek, bemorlarda erta o'lim va xavf tabaqalanishining muhim prognozchisi bo'lib xizmat qilishi mumkin. O'tkir varikoz qon ketishini davolash standarti vazoaktiv vositalar, antibiotiklar, ligatsiya bilan birgalikda qon quyish bilan tibbiy davolanishdir. "Cheklovchi" qon quyish strategiya "Restriktiv" qon quyish taktikasi hisoblanadi, bunda qonda gemoglobin darajasi 70-80 g/l dan pastga tushishiga yo'l qo'yiladi va shundan keyingina qon yoki qizil qon tanachalarini quyish boshlanadi. Ushbu cheklovchi transfüzyon "liberal" dan farq qiladi. kechiktirmasdan amalga oshiriladi. Hb 70 g / l dan past bo'lgan barcha bemorlar gemoglobinni 70-80 g / l darajasida ushlab turish uchun "cheklovchi" qizil qon tanachalarini quyish kerak. Ushbu taktika omon qolishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va qon quyish ehtiyojini kamaytiradi. Varikozdan o'tkir

qon ketishi bo'lgan bemorlarning ko'pchiligida HVPG ko'tariladi (> 12 mmHg). Liberal transfüzyon tufayli HVPGning yanada oshishi qon ketish xavfini oshirishi mumkin. Yaqinda o'tkazilgan meta-tahlillarda o'lim darajasi, transfüzyon talablari va kasalxonada qolish liberal transfüzyon guruhiga qaraganda cheklangan transfüzyon guruhida sezilarli darajada past bo'lgan. Shuning uchun varikozdan o'tkir qon ketishi bilan og'rikan bemorlarni davolashda ko'plab ko'rsatmalar qon quyishning cheklovchi taktikasini qo'llashni tavsiya qiladi. Jigar sirrozi bilan og'rikan bemorlarda ularning samaradorligi to'g'risidagi ma'lumotlarning qarama-qarshiligi tufayli hozirda bunday bemorlarga plazma va trombositlar massalarini muntazam ravishda quyish tavsiya etilmaydi. Biroq, gemodinamik beqarorlik va davom etayotgan faol varikoz qon ketishi bilan og'rikan ba'zi bemorlarda trombositlar va plazma transfüzyonu ko'rib chiqilishi mumkin. Bunday holda, maqsad trombositlar soni $> 50\ 000/\text{ml}$ va $\text{INR} < 1,5$. Oktreotid, terlipressin, somatostatin va vazopressin kabi vazoaktiv vositalar visseral vazokonstriksiyani keltirib chiqaradi va shu bilan portal bosimini kamaytiradi.

Tasdiqlangan yoki shubha qilingan varikoz qon ketishi bo'lgan barcha bemorlarda vazoaktiv preparatlarni imkon qadar erta boshlash va 2-5 kun davom etishi kerak. Terlipressin vazopressinning sintetik analogidir. O'tkir varikoz qon ketishini davolashda terlipressinning roli 22 ta tadqiqotda 1609 bemorni qamrab olgan meta-tahlilda tahlil qilindi. Terlipressin guruhida barcha sabablarga ko'ra o'limning statistik jihatdan sezilarli darajada kamayishi kuzatildi va boshqa qon ketishini davolash vositalari: somatostatin, oktreotid, vazopressin yoki balon tamponadasi bilan solishtirganda o'lim yoki nojo'ya ta'sirlarda farq yo'q. Vazoaktiv vositalardan foydalanish, shuningdek, qon quyish zarurati va bemorlarning etti kunlik o'limini kamaytiradi. Bakterial infeksiya varikoz tomirlarining yorilishi uchun mustaqil xavf omili hisoblanadi. Shuning uchun yuqumli asoratlar, takroriy qon ketish va o'limni rivojlanish ehtimolini kamaytirish uchun, qisqa kurslarda antibiotiklardan foydalanish varikoz tomirlaridan qon ketishi bo'lgan yoki bunday qon ketishining mavjudligiga shubha qilingan barcha bemorlarda tavsiya etiladi. Odatda gram-manfiy floraga qarshi faollik bilan uchinchi avlod sefalosporinlari ishlatiladi. Seftriaksonni 7 kun davomida har 24 soatda 1 g dan tomir ichiga yuborish ftorxinolonlarga nisbatan afzalroq hisoblanadi. Beta-blokerlarni qabul qiluvchi bemorlarni davolash Varikozdan qon ketishi bilan og'rikan bemorlarning ko'pchiligi arterial gipotenziya rivojlanishida muhim bo'lgan tomir ichidagi hajmning yo'qolishini boshdan kechirishadi. Shuning uchun selektiv bo'lmagan beta-blokerlarni

varikoz tomirlaridan o'tkir qon ketish paytida boshlamalik kerak va agar bemor allaqachon ushbu dorilarni qabul qilsa, u holda qabul qilishni to'xtatish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kovalak M, Lake J, Mattek N, Eisen G, Lieberman D, Zaman A. Endoscopic screening for varices in cirrhotic patients: data from a national endoscopic database. *Gastrointest Endosc* 2007; 65: 82-88 (PMID: 17185084 DOI: 10.1016/j.gie.2006.08.023).
2. D'Amico G, Pagliaro L, Bosch J. The treatment of portal hypertension: a meta-analytic review. *Hepatology* 1995; 22: 332-354 (PMID: 7601427).
3. Merli M, Nicolini G, Angeloni S, Rinaldi V, De Santis A, Merkel C, Attili AF, Riggio O. Incidence and natural history of small esophageal varices in cirrhotic patients. *J Hepatol* 2003; 38: 266-272
4. North Italian Endoscopic Club for the Study and Treatment of Esophageal Varices. Prediction of the first variceal hemorrhage in patients with cirrhosis of the liver and esophageal varices. A prospective multicenter study. *N Engl J Med* 1988; 319: 983-989 (PMID: 3262200 DOI: 10.1056/NEJM198810133191505).
5. Khanna R, Sarin SK. Non-cirrhotic portal hypertension – diagnosis and management. *J Hepatol* 2014; 60: 421-441 (PMID: 23978714 DOI: 10.1016/j.jhep.2013.08.013).
6. Bosch J, García-Pagán JC. Prevention of variceal rebleeding. *Lancet* 2003; 361: 952-954 (PMID: 12648985 DOI: 10.1016/S0140-6736(03)12778-X).
7. Baker LA, Smith C, Lieberman G. The natural history of esophageal varices; a study of 115 cirrhotic patients in whom varices were diagnosed prior to bleeding. *Am J Med* 1959; 26: 228-237 (PMID: 13617279).
8. Dagradi AE. The natural history of esophageal varices in patients with alcoholic liver cirrhosis. An endoscopic and clinical study. *Am J Gastroenterol* 1972; 57: 520-540 (PMID: 4538104).
9. Taura K, De Minicis S, Seki E, Hatano E, Iwaisako K, Osterreicher CH, Kodama Y, Miura K, Ikai I, Uemoto S, Brenner DA. Hepatic stellate cells secrete angiopoietin 1 that induces angiogenesis in liver fibrosis. *Gastroenterology* 2008; 135: 1729-1738 (PMID: 18823985 DOI: 10.1053/j.gastro.2008.07.065).
10. Thabut D, Shah V. Intrahepatic angiogenesis and sinusoidal remodeling in chronic liver disease: new targets for the treatment of portal hypertension? *J Hepatol* 2010; 53: 976-980 (PMID: 20800926 DOI: 10.1016/j.jhep.2010.07.004).

